

RISK FACTORS AND SURVIVAL AFTER PREMATURE HOSPITAL READMISSION IN FRAIL SUBJECTS WITH DELIRIUM

-

FACTORES DE RIESGO Y SUPERVIVENCIA TRAS EL REINGRESO HOSPITALARIO PREMAUTRO EN SUJETOS FRÁGILES CON DELIRIUM

2nd Basque Conference on Cyber Physical Systems and Artificial Intelligence

European Project cybSpeed

Guillermo Cano Escalera

Doctor en Medicina y Cirugía

ÍNDICE

- ◎ INTRODUCCIÓN
 - MOTIVACIÓN
 - DELIRIUM Y FRAGILIDAD
 - OBJETIVOS
- ◎ DATOS CLÍNICOS
- ◎ METODOLOGÍA ESTADÍSTICA APLICADA
- ◎ RESULTADOS
- ◎ CONCLUSIONES GENERALES

INTRODUCCIÓN

MOTIVACIÓN

FRAGILIDAD

- La prevalencia de la fragilidad oscila del 33 al 88%.
- Su relación:
 - Edad,
 - Afectación de múltiples sistemas y
 - Carácter acumulativo
- Es primordial detectarla y ponerle medios para prevenirla o revertirla.

DELIRIUM

- Entre el 10 y el 20% de ingresos se deben al delirium
- En pacientes hospitalizados la prevalencia alcanza 23%
- Efectos adversos:
 - Aumento de la estancia media hospitalaria
 - Aumento de la mortalidad
 - Deterioro del estado funcional
 - Aumento de la tasa de institucionalización posterior

INTRODUCCIÓN

DELIRIUM O SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO

Síndrome clínico caracterizado por la aparición súbita de déficits en la atención y en el nivel de conciencia, de inicio agudo y curso fluctuante.

Presentan una alteración psicomotora, que puede discurrir desde el nivel más cercano al coma hasta la hipervigilancia y la agitación severa.

Otra clínica que presenta

- Alteración del ciclo sueño-vigilia
- Trastornos emocionales
- Desorientación espacio-temporal
- Alteración de la memoria y pensamiento desorganizado

INTRODUCCIÓN

DELIRIUM O SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO

● Factores de Riesgo

FACTORES PREDISPONENTES	FACTORES DESENCADENANTES
Varón / >65 años	Farmacología
Polimedicación	Patología neurológica
Comorbilidad	Patología intercurrente
Deterioro cognitivo previo	Ambiente
Trastornos del ánimo	
Estado funcional deficitario	

INTRODUCCIÓN

FRAGILIDAD

- ✓ Estado fisiológico de mayor vulnerabilidad a los factores de estrés,
- ✓ Provocado por
 - La disminución de las reservas fisiológicas
 - La desregulación de los sistemas fisiológicos
- ✓ Conducen a una disminución en la capacidad de adaptación del organismo,
- ✓ Y lo predispone a eventos adversos para la salud.

INTRODUCCIÓN

FRAGILIDAD

○ Factores de Riesgo

ÁMBITO	FACTORES
Aspectos Sociodemográficos	Mujer / > 80 años / Viudo
	Bajo nivel educativo
	Bajo nivel de ingresos
Patologías	Enfermedades Coronarias
	Accidente Cerebrovascular (ACV)
	Hipertensión Arterial
	Enfermedades Reumáticas
	Patologías Cognitivas
Aspectos Funcionales	Problemas de deambulación
	Caídas previas
	Fracturas
	Polifarmacia
	Estilo de vida poco saludable

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

- **Análisis de supervivencia en poblaciones Frágiles con Delirium que reingresa de manera prematura**

- **Factores de riesgo implicados en el reingreso**

INTRODUCCIÓN

DATOS

Los datos se obtuvieron de proyectos vigentes en el Hospital Universitario de Araba.

El estudio incluyó a pacientes ingresados en los servicios de medicina interna y neurología, que cumpliesen ciertos criterios de inclusión de la investigación.

La muestra a analizar fue un total 741 sujetos.

Se obtuvieron datos sociodemográficos, comorbilidades, farmacología, así como análisis de datos físicos, psicológicos y nutricionales.

	N	%
Ingresos por Delirium	170	22.94%
Delirium durante la estancia hospitalaria	30	4.05%
Sujetos considerados Frágiles	501	68.53%

	N	%
Sujetos considerados Frágiles y que cursaron Delirium	148	19.97%
De ellos, reingreso ≤ 30 días	37	25%

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA ESTADÍSTICA APLICADA

Logistic
Regression

Random Forest

Boosting
Classification

Kaplan Meier
Curve

RESULTADOS

Supervivencia de sujetos frágiles con delirium con reingreso prematuro

- Estimaciones de probabilidad de supervivencia de Kaplan-Meier
- Se observó un mayor riesgo de mortalidad en sujetos que presentaban reingreso ≤ 30 días frente a los que no

A: 6 meses

B: 1 año

C: 2 años

RESULTADOS

1. Independent Samples Univariate Student T-Test

- Test Barthel
- Insuficiencia Cardíaca Congestiva
- Arritmia
- Digoxina
- F. Oftálmicos

Independent Samples Univariate Student T-Test		
Variable	t	p-value
Test Barthel	2.001	<u>0,047</u>
Insuficiencia Cardíaca Congestiva	-2.217	<u>0,028</u>
Arritmia	-2.518	<u>0,013</u>
Digoxina	-2.295	<u>0,023</u>
F. Oftálmicos	-2.444	<u>0,016</u>

2.1. Logistic Regression

- Insuficiencia Cardíaca Congestiva
- F. Oftálmicos

Logistic Regression					
Variable	Estimate	Standard Error	Odds Ratio	p-Value	95% CI
Test Barthel	-0.453	0.287	-1.581	0.114	(-1.015,0.109)
Insuficiencia Cardíaca Congestiva	0.937	0.431	2.172	<u>0.030</u>	(0.091,1.782)
Arritmia	0.689	0.559	1.232	0.218	(-0.407,1.784)
Digoxina	0.679	0.750	0.906	0.365	(-0.791,2.149)
F. Oftálmicos	1.211	0.540	2.243	<u>0.025</u>	(0.153,2.269)

RESULTADOS

2.2. Machine Learning

- 2.2.1. Random Forest
- 2.2.2. Boosting Classification
- Insuficiencia Cardíaca Congestiva
- F. Antiarrítmicos
- Arritmia
- Variables asociadas a una capacidad física reducida:
 - Edad, género M, pérdida de peso, polifarmacia y falta de equilibrio.

	Test Accuracy	F1 Score
Random Forest	0,808 (0,045)	0,737 (0,064)
Boosting Classification	0,813 (0,084)	0,805 (0,090)

Random Forest		Boosting Classification	
Variable	NT	Variable	NT
Edad	6	Insuficiencia Cardíaca Congestiva	8
Anticoagulantes	5	F. Antiarrítmicos	5
F. Antiarrítmicos	5	Edad	4
Arritmia	4	Antidepresivos	4
Insuficiencia Cardíaca Congestiva	4	Arritmia	4
Diabetes	4	MNA Circunferencia de pantorrilla	4
Polifarmacia	4	SPPB Equilibrio	4
Género	4		

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO

- Nuestro estudio encontró que los sujetos frágiles con delirium que habían sufrido una readmisión prematura tenían tasas de supervivencia más bajas a los 6 meses, 1 año y 2 años.
- Una mejor comprensión de ambos síndromes geriátricos y su interdependencia, así como de los factores de riesgo mencionados es crucial para evitar y prevenir reingresos prematuros de manera más concisa y por tanto desarrollar mejores estrategias de intervención.

GRACIAS POR LA ATENCIÓN